

(GT4 - Arte, Mídias e Tecnologias Digitais)

Referenciais, desdobramentos e possibilidades da imagem nato-digital

Doutoranda Karyne Berger Miertschink (UFES)
Dr. Daniel Hora (UFES)

RESUMO

A ampliação do acesso a computadores pessoais e o desenvolvimento de interfaces confortáveis e intuitivas impulsionam a produção e a fruição, interativa ou não, de obras realizadas em *softwares* variados e distribuídas em um circuito mais amplo do que o de galerias e museus, em um contexto, segundo Hoptman (2014), caracterizado pela atemporalidade. Isso posto, este trabalho estabelece relações entre imagens nato-digitais e pintura a partir de um sucinto panorama histórico, orientado por Alberti (1999), Moreau (2024) e Berger (1972). Nesse escopo, o artigo também aborda a interferência das interfaces tecnológicas sobre a criação e distribuição de imagens nato-digitais, bem como o funcionamento das redes em que se propaga essa produção, para o que recorre a textos de Paul (2008 e 2020) e Arantes (2005).

Palavras-chave: pintura; arte digital; estética pós-digital; sistema da arte.

ABSTRACT

The increased access to personal computers and the development of comfortable and intuitive interfaces fosters the production and consumption, interactive or not, of works created using a variety of software and distributed in a broader circuit than that of galleries and museums, in a context, according to Hoptman (2014), characterized by atemporality. Therefore, this paper establishes relationships between digitally created images and paintings by providing a brief historical overview, oriented by Alberti (1999), Moreau (2024) and Berger (1972). Within this scope, the article also addresses the interference of technological interfaces on the creation and distribution of digitally created images, as well as the functioning of the networks in which this production is propagated, for which it refers to texts by Paul (2008 and 2020) and Arantes (2005).

Keywords: painting; digital art; post-digital aesthetics; art system.

INTRODUÇÃO

O momento cultural vigente, marcado pela ubiquidade da tecnologia digital, é caracterizado por um tipo de atemporalidade, conceito apresentado por Hoptman e descrito como “*a new and strange state of the world in which, courtesy of the Internet, all eras seem to exist at*

once”¹ (HOPTMAN, 2014, p. 13). Nesse contexto, o amplo acesso a computadores pessoais e a implementação de interfaces mais intuitivas e confortáveis para os usuários possibilitam a produção e fruição constante de produtos criativos que, por sua vez, refletem uma confluência de épocas, momentos históricos, motivos e estilos artísticos.

Abordar a produção de arte a partir da interferência ou apropriação das tecnologias digitais é uma tarefa complexa. Primeiro, porque apresenta um amplo leque de possibilidades criativas. Depois, talvez ainda mais significativamente, porque demanda a revisão das estruturas que sustentam o sistema da arte a partir de sua reconfiguração na internet – quer dizer, além de pensar nas múltiplas novas formas de criar, é preciso atentar-se à circulação dos produtos criativos no meio digital e às dinâmicas entre agentes antes claramente definidos (o artista, o curador, o público...) que, traduzidos para os circuitos online, convergem na figura do usuário.

Não surpreende que, diante desse cenário, se destaquem propostas artísticas em que o aparato tecnológico é explorado para além de sua função como ferramenta. Generatividade algorítmica, realidade aumentada e outros recursos da tecnologia digital oferecem possibilidades inovadoras e surpreendentes que, ultimamente, se sobrepõem a produtos mais simples nas discussões sobre arte digital. Existe, contudo, um volume considerável de arte digital que é difundida em rede e produzida a partir de softwares e aparatos sem haver a ênfase em sua transgressão. A exemplo desta produção, no presente artigo abordaremos a criação de imagens nato-digitais com o uso de *softwares* de produção e edição gráfica, elucidando a pintura digital e suas relações com a pintura tradicional.

Para isso, na primeira seção do trabalho apresentaremos, de modo sucinto, a compreensão da pintura no decorrer da história, considerando autores como Alberti (1999), Berger (1972) e Moreau (2024) para delinear qualidades e reflexões acerca desta prática artística.

A segunda parte do artigo dará sequência a essas questões, assumindo uma abordagem comparativa, com a apresentação de obras recentes de pintura digital junto a obras de pintores tradicionalmente reconhecidos. Além disso, é nossa intenção evidenciar de que maneira métodos

¹ “um novo e estranho estado do mundo em que, cortesia da internet, todas as eras parecem existir ao mesmo tempo”. HOPTMAN, 2014, p. 13, tradução nossa.

e recursos comumente utilizados na realização de pinturas digitais remetem a ferramentas e materiais da pintura tradicional. Também pontuaremos brevemente algumas das questões pertinentes a ambas pintura e produção digital no que diz respeito à circulação e fruição das obras, considerando as reflexões de Hoptman (2014), Arantes (2005) e Paul (2008 e 2020).

SOBRE A TRAJETÓRIA DA PINTURA

A compreensão da pintura como prática artística se transformou no decorrer de sua trajetória histórica. No século XV, Alberti (1999) atribuía à pintura um caráter elevado, apontando-a como prática artística com a qual todas as outras artes compartilham um vínculo, e a qual concebe toda a beleza (Alberti, 1999, p. 103). A pintura era então compreendida como modo de perceber e representar o mundo, para o que importava a adoção de conhecimentos da geometria na elaboração de composições. Para além da verossimilhança, da representação de perspectivas, cabia ao pintor “acrescentar-lhe beleza, porque na pintura a formosura, além de ser grata, é uma exigência” (Alberti, 1999, p. 142).

Mais adiante, a pintura foi considerada um elo entre o humano e o divino, bem como apreciada por seu potencial expressivo (Moreau, 2024), de modo que lhe era atribuída não somente a função de representar do mundo, mas a capacidade de projetar sobre esta percepção valores subjetivos. Essa percepção da pintura se ampliou no decorrer dos séculos, sofrendo significativas transformações, ilustradas por tendências e movimentos artísticos.

Considerando a concepção da pintura como meio de representar o mundo que o artista percebe, parte das instruções técnicas para a sua prática visa a mimese, favorecendo a qualidade da composição, o equilíbrio entre luz e sombra e o apropriado uso da cor – Alberti, por exemplo, afirma que “(...) o ponto mais alto da competência e da arte está em saber usar o branco e o preto e, para se servir bem deles, convém aplicar todo o esforço e dedicação.” (1999, p. 129-130). O valor histórico da pintura reflete esse caráter representativo, porque demonstra a percepção de um sujeito (o pintor) sobre dado objeto, em dado contexto, de modo que se torna um registro visual que transcende barreiras temporais ou geográficas (Berger, 1972), aproximando o público

do objeto retratado.

Entre meados de 1800 e 1900, a pintura assumiu “uma efusão de técnicas, expressões, concepções e manifestações da notável capacidade intelectual e criativa da humanidade.” (Moreau, 2024, p. 57). Nesse rico cenário, emergiram vertentes e movimentos artísticos que sobrepujam à mimese outros valores e potências da pintura e da arte como um todo. A concepção da pintura como maneira de ver o mundo se transformou, por exemplo, no impressionismo, no qual “(...) *the visible no longer presented itself to man in order to be seen. On the contrary, the visible, in continual flux, became fugitive.*”² (Berger, 1972, p. 18). Por sua vez, o cubismo ultrapassou a perspectiva como elemento fundamental à composição da imagem, aplicando sobre a pintura a convergência de múltiplos pontos de vista sobre um objeto (Berger, 1972), sugerindo uma percepção da totalidade.

Considerando a trajetória da pintura como meio de representação da natureza, do belo e da realidade percebida, interessa observar a importância de elementos como a cor³ e a composição em favor das intenções criativas do artista, à qual se sujeita também a aplicação de diferentes técnicas, adequadas a diferentes propósitos. Uma das mais significativas técnicas na história da arte, a pintura a óleo é utilizada ainda hoje, embora sua função representativa tenha sido sobreposta pelas propostas da arte moderna e também pela fotografia. Berger (1972) argumenta que a pintura a óleo, em sua origem, celebrava o poder aquisitivo, transparecendo em sua materialidade as qualidades de seu proprietário, considerando não somente os custos de sua produção, mas também a virtuosidade do artista e os objetos retratados. Uma mudança nessa perspectiva pode ser observada no século XX, por exemplo, com o realismo americano, movimento que buscava retratar (com significativas obras de pintura a óleo) o cotidiano de pessoas comuns, definindo a realidade sob o contexto do ordinário, sem o intuito de enobrecer ou aprimorar os objetos retratados.

Retomamos aqui a noção de atemporalidade (Hoptman, 2014), a fim de evidenciar a

² “(...) o visível já não se apresentava ao homem para ser visto. Pelo contrário, o visível, em fluxo contínuo, tornou-se fugitivo” BERGER, 1972, p. 18, tradução nossa.

³ Considerada um elemento primordial dessa prática, dotado de potencial simbólico, para artistas como Kandinsky (1866-1944) a cor concede à pintura grande expressividade. Sua importância desencadeou o desenvolvimento de vertentes como o expressionismo abstrato.

assimilação das diferentes concepções da pintura na arte contemporânea. A organização de composições sob parâmetros matemáticos, a verossimilhança e a simbologia que marcaram a produção da pintura até a modernidade hoje coexistem com a multiplicidade de perspectivas simultâneas do cubismo, com a abstração e com a atribuição de valores subjetivos sobre temas e estilos, entre outros aspectos. Para além dessa profusão de possibilidades que emergem da trajetória histórica da pintura, as relações entre arte e tecnologias digitais, em especial nas últimas décadas, demonstram uma relativa dificuldade enfrentada pelos diversos agentes do sistema da arte em situar parâmetros para a cultura visual.

REFERENCIAIS E POSSIBILIDADES

A técnica da pintura foi transformada por possibilidades que excedem sua inerente materialidade. Com o uso de softwares, computadores pessoais, equipamentos periféricos ou smartphones, usuários, artistas profissionais ou amadores, podem realizar imagens inteiramente digitais. O suporte (lona, papel ou outro) dá lugar a interfaces digitais e códigos, pincéis e tintas são traduzidos em *brushes* e *pixels*, galerias e museus dão lugar a websites, como redes sociais. A reprodutibilidade torna-se, então, uma questão indispensável, que suscita também discussões quanto à própria figura do pintor.

Sobre as definições da arte digital, Paul (2008) destaca suas firmes relações com movimentos como o Dada e a arte conceitual, em que a participação do público e o conceito da obra se sobreponham à materialidade do objeto. Nesse sentido, a autora afirma que “(...) *the basis of any form of computer art is the instruction as a conceptual element.*”⁴ (Paul, 2008, p. 13). Essa perspectiva enfatiza a aplicação de uma lógica computacional sobre a produção de arte e, portanto, é nítida se observamos obras generativas, por exemplo. Para a pintura digital esse elemento conceitual fundamental indicado por Paul (2008) se revela de modo quase sutil: na realização de uma imagem digital em um *software*, cada “pincelada”, cada clique, é uma

⁴ “(...) a base de qualquer forma de arte em computador é a instrução como elemento conceitual.” PAUL, 2008, p. 13, tradução nossa.

instrução do artista para o computador, que a processa e traduz visualmente.

Outra interessante dimensão da realização da pintura digital é que os processos algorítmicos que resultam no produto visual se estendem às configurações das ferramentas utilizadas (Paul, 2020). Alberti, ao instruir sobre a pintura, sugere o uso de espelhos para identificar defeitos na imagem, pois o reflexo torna visível o que for disforme (1999, p. 131). Esta noção se aplica também à pintura digital: muitos *softwares* dispõem de atalhos e ferramentas para inversão (vertical e horizontal) da imagem, comumente utilizados por artistas para identificação de problemas na composição. Os usuários também podem desenvolver *brushes*, elaborar paletas de cor a partir de códigos HEX⁵ e determinar parâmetros de resolução da imagem. É como se o pintor produzisse os próprios pincéis, tintas e suportes.

Kuspit (2005) compara o artista digital ao renascentista, argumentando que é comum a ambos a necessidade de aprender um ofício que é tanto intelectual quanto material, em um contexto no qual grande parte da produção de arte parece carecer de rigor em ambos aspectos. Nesse sentido, entende-se que

*Digital art offers new hope for art at a time when the traditional media seem to have exhausted their potential -- however useful they undoubtedly are for individual expression and however socially meaningful they remain -- and thus a new way of revitalizing the traditional media.*⁶ (KUSPIT, 2020)

Paul (2008) sugere que as mídias digitais e a pintura tradicional – coisas aparentemente opostas – são reunidas e resultam em novas possibilidades para a arte por meio da aplicação de tecnologias digitais na criação de pinturas. Embora o uso de computadores na criação de obras de pintura sugira uma perda para as capacidades expressivas desta prática, visto que aspectos materiais como a textura e gestualidade são intransponíveis ao meio digital (Paul, 2008, p. 60), estas qualidades podem ser alcançadas na pintura digital. Possibilidades técnicas como a

⁵ Códigos hexadecimais, adequados para a linguagem HTML (HyperText Markup Language), que representam as cores vermelho (red, R), verde (green, G) e azul (blue, B), precedidas pelo símbolo hash: #RRGGBB.

⁶ “A arte digital oferece uma nova esperança para a arte em um momento no qual os meios tradicionais parecem ter esgotado seu potencial - por mais úteis que indubitavelmente sejam para a expressão individual e por mais socialmente significativos que continuem sendo - e, portanto, oferece uma nova maneira de revitalizar os meios tradicionais.” KUSPIT, 2020, tradução nossa.

transparência, efeitos texturizados e a seleção de paletas de cor, além da composição e estilo pessoal do artista, exercem significativo impacto sobre a obra, tal qual ocorre na pintura tradicional.

A diferença, nesse caso, reside na reprodutibilidade inerente à obra digital. A fruição da pintura digital tem como premissa o acesso a sua reprodução, cuja qualidade se adequa à interface de acesso: pode ser vista em um grande monitor ou na tela de um *smartphone*, com variações nas configurações de cor e resolução. Assim, pode ser comparada à fruição de uma pintura tradicional por meio de sua reprodução, como acontece para a maioria das pessoas: mesmo no meio acadêmico uma porção significativa do público acessa as obras por reproduções fotográficas em livros e revistas ou *websites* de galerias, museus e outros. Importa destacar que, ainda que uma obra seja conhecida somente por meio de suas reproduções, sua aura e importância histórica não são anuladas, embora atravessadas por outras questões.

A interface pode ser compreendida, tecnicamente, como canal de comunicação entre computadores ou entre máquina e usuário. Arantes (2005) explica que

(...) as interfaces – desde as mais comuns como mouses, teclados, telas sensíveis, luvas e capacetes de realidade virtual e sensores, entre outros dispositivos de captura e tradução de sinais devem ser vistas como o coração mesmo do trabalho artístico em mídia digital, já que elas não somente explicitariam a forma de desenvolvimento do trabalho, como, também, a maneira pela qual o público se relaciona com a obra. (ARANTES, 2005, p. 58)

Na publicação de pinturas digitais online é inevitável que se associe algum texto à imagem. Em muitas plataformas o usuário (artista) tem a opção de inserir uma legenda – o que sugere uma relação ilustrativa da imagem sobre a sentença (Berger, 1972). Ainda que não o faça, é comum que a publicação seja acompanhada de algum registro de data, de indícios de um sistema de catalogação, do número de visualizações, do nome do usuário ou do endereço da plataforma (*link* de acesso e outras codificações). Os dados disponíveis se somam à leitura da imagem, direcionando a recepção pelo público.

É inevitável que o contexto de exibição de uma obra influencie sua compreensão (Berger, 1972). Esta questão é particularmente evidente na circulação de obras digitais, sujeitas às

condições técnicas de exibição e, além disso, complicadas pela amplitude do próprio público, sobre o qual circunstâncias sociais, culturais, econômicas, políticas e geográficas constituem variáveis. Diferentes contextos se cruzam na internet. Plataformas que possibilitam o envio de comentários em resposta às publicações, então, proporcionam um espaço de intercâmbio entre artista e público, sem a necessidade de intermediação por terceiros (como agentes, galeristas e outros). Na publicação de pinturas digitais na internet, além do título da obra (que pode não ser informado), legendas podem incluir informações e comentários sobre a obra ou qualquer outro assunto, ocasionalmente ampliando as interações entre artistas e público.

Christian Young é um artista que publica nas redes pinturas digitais realizadas maioritariamente no *software* Microsoft Paint (MS Paint), que se caracteriza pela simplicidade e limitação de ferramentas e recursos. Ao optar por publicar as imagens com a captura da interface do *software* de criação, o artista desloca o público para seu espaço de trabalho, enfatizando as interfaces digitais que envolvem tanto o processo criativo quanto a recepção da obra. A interface que emoldura a obra revela suas dimensões e título, o que aproxima a pintura digital da disposição de uma obra em museu ou galeria, espaço em que usualmente são acompanhadas de texto descritivo e dados técnicos. Assim, se reitera o potencial comunicativo da interface, apresentado por Arantes (2005).

A exemplo, uma pintura digital⁷ publicada por Young na plataforma X é acompanhada da legenda “*We're painting in Windows 98 MS Paint!* <https://twitch.tv/christianyouna>”⁸. A imagem apresenta uma paisagem com angulosas montanhas cobertas de neve e, embora inteiramente realizada digitalmente, transparece a gestualidade do artista nos traços que determinam espaços de sombra e luz, na sobreposição de cores e no uso de ferramentas com efeito granulado – aproximando-se, visualmente, de características do pós-impressionismo. Interessa observar que a escolha dos temas e as composições desta e de outras obras de Christian Young incluem elementos que remetem ao romantismo, especialmente pela importância conferida à natureza e a contraposição desta às figuras humanas, quando retratadas. Grande parte das obras publicadas

⁷ Disponível em: <https://x.com/ChristianYoungA/status/1894160575627702642>

⁸ Um convite aos demais usuários: “Estamos pintando no MS Paint versão Windows 98!” (tradução nossa), seguido do *link* para acesso à transmissão ao vivo do processo criativo na plataforma Twitch.

por Young se enquadra ao gênero paisagem. Figuras humanas, ocasionalmente presentes, costumam aparecer em escala reduzida em grandes ambientes naturais ou diante de elementos fantásticos. Christian Young também produz obras que referenciam jogos de *videogame*. Sua pintura digital destacada neste texto pode ser comparada, especialmente em sua composição angulosa e tema, a *Das Eimeer*, pintura a óleo do alemão Caspar David Friedrich, datada da primeira metade do século XIX.

Muitas das manifestações culturais do contexto vigente ainda se fundamentam em tradições da arte – definindo o que se compreende como verossimilhança, direcionando a leitura de motivos e temas e influenciando a percepção das qualidades pictóricas (Berger, 1972, p. 84). A atemporalidade se manifesta, na arte visual, pela convergência de estilos, temas, materiais e outros aspectos provenientes de variados períodos da história da arte (Hoptman, 2014). Como agravante, além de referenciar a si mesma, a reprodução de uma obra se torna uma referência para outras imagens (Berger, 1972, p. 29). Nesse sentido, o amplo leque de referências artísticas disponível online transforma a relação dos artistas com a história da arte:

*(...) Unlike past periods of revivalism, such as the appropriationist eighties, this super-charged art historicism is neither critical nor ironic; it's not even nostalgic. It is closest to a connoisseurship of boundless information, a picking and choosing of elements of the past to resolve a problem or a task at hand.*⁹ (HOPTMAN, 2014, p. 14)

Assim, artistas contemporâneos tem à disposição referências que podem ser recortadas e reunidas (mesmo que se contraponham em sua origem) para a expressão artística intencionada sem, necessariamente, aderir aos significados e posicionamentos de um dado estilo – isso porque acontece um deslocamento do contexto histórico, socioeconômico e político do referencial. Como resultado, emerge uma ampla produção, a qual dificilmente se enquadra em uma cultura visual propriamente delimitada. Hoptman informa que, para muitos críticos, isso implica uma problemática inércia cultural (2014, p. 17). Talvez, no entanto, o problema seja o inverso: como

⁹ “Diferente de períodos passados de revivalismo, como a apropriação dos anos 80, esse historicismo artístico supercarregado não é crítico nem irônico; não é nem mesmo nostálgico. Está mais próximo de um domínio de informações ilimitadas, uma seletividade de elementos do passado para resolver um problema ou uma tarefa específica.” HOPTMAN, 2014, p. 14, tradução nossa.

muito acontece a todo o tempo, com articulações em diferentes dimensões e plataformas, a cultura visual se reorganiza em uma velocidade e distribuição que a crítica, em suas limitações, é incapaz de compreender integralmente.

Outro exemplo da atemporalidade referenciada por Hoptman (2014), o artista Ollie Jones produz obras de pintura digital que remetem ao realismo americano. Em *Screenshot*¹⁰ Jones traduz para a pintura digital uma cena banal, que expressa um subjetivo isolamento, de modo similar ao que fazia Edward Hopper em obras como *Eleven A.M.*, pintura a óleo de 1926. Interessa notar que a cena representada em *Screenshot* integra elementos culturais recentes, em diálogo com o uso de tecnologias digitais, reunindo aparelhos e atividades comuns às últimas décadas. A figura retratada, um menino sentado na cama em um quarto pouco iluminado, segura uma câmera fotográfica digital, capturando com esta a imagem do televisor tipo CRT que, por sua vez, transmite a imagem de um jogo do console Xbox 360 – cujo controle repousa na cama, ao lado do menino. O título da obra, que se traduz para o português como “captura de tela”, confere à pintura digital certo humor.

O televisor fotografado pela figura da pintura acrescenta outra dimensão à obra, que enfatiza sua atemporalidade: inserida na cena, soma a representação do mundo sob a perspectiva do artista à representação de outra representação, a imagem do *videogame*, também refletida no visor da máquina fotográfica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caráter atemporal que a arte contemporânea assume – presente também na pintura digital – se faz evidente, para além da convergência de estilos, temas e técnicas da história da arte, pelo que Hoptman descreve como “(...) *the gathering of information not from the world, but only from other information.*”¹¹ (2014, p. 53). Isso pode ser observado em obras que referenciam produtos culturais, como pinturas digitais que retratam personagens de *videogame* ou que

¹⁰ Disponível em: <https://x.com/Olliemnjones/status/1788892152220516717/photo/1>

¹¹ “(...) a coleta de informações não provenientes do mundo, mas apenas de outras informações.” HOPTMAN, 2014, p. 53, tradução nossa.

reproduzem fotografias disponibilizadas online. Soma-se à história da arte, então, um leque de referências que excede os temas, motivos e estilos com os quais a pintura está mais familiarizada.

O contexto vigente é atualizado constantemente com questionamentos, sobrecarregado com dados e referências de todas as épocas, técnicas e estilos. Uma pergunta parece se repetir, já há muito tempo: se tudo que poderia ser feito na pintura já aconteceu, para onde vamos? “Para onde quisermos”, parece uma resposta agradável e a mais próxima do que, afinal, acontece na atemporalidade da arte contemporânea. É possível, ainda, que futuros desdobramentos para a arte digital – para a pintura digital, no contexto deste trabalho – oportunizem aos artistas novos métodos e estilos. Não sem aproveitar a herança de toda a história da arte, o desenvolvimento de *softwares* e o aprimoramento de periféricos como mesas digitalizadoras podem propiciar novas formas de pintar, libertando a pintura de suas limitações materiais.

A trajetória histórica da pintura espelha embates entre tradição e tensão, os desdobramentos do pensamento humano e a persistência de um valor subjetivo, voltado para o divino e o mítico (Moreau, 2024, p. 65). O divino e o mítico deram lugar à política (com a reprodutibilidade técnica) e hoje se expandem à adesão de valores individuais, de um imensurável volume de artistas e usuários cujas obras, produzidas no e para o meio digital, frequentemente escapam aos atentos olhares da crítica e da curadoria das instituições tradicionais da arte.

A compreensão da pintura digital ainda demanda de revisão. Existe uma notável riqueza na amplitude de técnicas, estilos e motivos trabalhados por artistas que circulam suas obras (às vezes despreziosamente) na internet. Algumas questões são previstas, especialmente quanto aos meios de circulação desta produção e as decorrentes dinâmicas de consumo e fruição, em que as dinâmicas intercambiáveis dos usuários dificultam o entendimento das estruturas do sistema da arte que se organiza na internet.

REFERÊNCIAS

ALBERTI, Leon Batista. *Da pintura*. Trad. Antônio da Silveira Mendonça. 2. ed. Campinas: Unicamp, 1999.

ARANTES, Priscila. Arte e Mídia no Brasil: Perspectivas da Estética Digital. *ARS*, São Paulo, n° 6, vol. 3, p. 52-65, 2005.

BERGER, John. *Ways of seeing*. Londres: British Broadcasting Corporation e Penguin Books, 1972.

DAS EISMEER. Caspar David Friedrich. 1823-1824. 96.7 cm x 126.9 cm, óleo sobre tela.

ELEVEN A.M. Edward Hopper. 1926. 91.6 x 71.3 cm, óleo sobre tela.

HOPTMAN, Laura. *The Forever Now: Contemporary Painting in an Atemporal World*. Nova York: The Museum of Modern Art, 2014.

KUSPIT, Donald. The Matrix of Sensations. *Artnet*. Disponível em: <<https://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/kuspit8-5-05.asp>> Acesso em: <12/04/2025>

MOREAU, Talita da Silva. Pintura como Manifestação Intelectual: Entre o Humano, o Divino e o Mítico. *Revista PHILIA - Filosofia, Literatura & Arte*, Porto Alegre, n° 1, vol. 6, p. 39-66, 2024.

PAUL, Christiane. *Digital Art*. Londres: Thames & Hudson, 2008.

PAUL, Christiane. Digital Art Now: Histories of (Im)materialities. *International Journal For Digital Art History*, n° 5, Setembro, p. 2.02-2.11, 2020.

SCREENSHOT. Ollie Jones. 2024. Pintura digital. Disponível em: <<https://x.com/Olliemnjones/status/1788892152220516717/photo/1>> Acesso em: <16/03/2025>

WE'RE PAINTING IN WINDOWS 98 MS PAINT! <https://twitch.tv/christianyounga>. Christian Young. 2025. Pintura digital. Disponível em: <<https://x.com/ChristianYoungA/status/1894160575627702642>> Acesso em: <19/03/2025>.

Como citar este texto:

MIERTSCHINK, Karyne B.; HORA, Daniel. Referenciais, desdobramentos e possibilidades da imagem nato-digital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.